

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@feritech_uz](https://t.me/feritech_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

SCAN ME

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

ANTROPONIM ASOSLI ETNONIMLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Davronova Muxlisa

Termiz davlat universiteti, Lingvistika (o'zbek tili) ta'lim yo'nalishi magistranti

N.Kurbanazarova

f.f.f.d., ilmiy rahbar

Annotatsiya. Antroponim asosli etnonimlar, ya'ni shaxs nomlari orqali shakllangan milliy yoki etnik guruhlarni ifodalovchi so'zlar, til va madaniyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni aks ettiradi. Ushbu tadqiqotda antroponim asosli etnonimlarning leksik-semantik xususiyatlari o'rganiladi. Antroponim asosli etnonimlar ko'pincha tarixiy shaxslar, afsonaviy qahramonlar yoki ma'lum bir mintaqaga xos bo'lgan shaxsiyatlar bilan bog'liq bo'ladi.

Tayanch so'zlar: etnonim, etnos, antroponim, leksik-semantik, antropologik asos, etnogenez, etimologiya, lisoniy tahlil

LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF ETHNONYMS BASED ON ANTHROPONYMS

Davronova Mukhlisa

Termez State University, Master of Linguistics (Uzbek language).

N. Kurbanazarova

Ph.D., supervisor

Abstract. Anthroponym-based ethnonyms, that is, words that represent national or ethnic groups formed through personal names, reflect the complex relationship between language and culture. This study examines the lexical-semantic characteristics of anthroponym-based ethnonyms. Such ethnonyms are often associated with historical figures, legendary heroes, or personalities specific to a particular region.

Keywords: ethnonym, etnos, anthroponym, lexical-semantic, anthropological basis, ethnogenesis, etymology, linguistic analysis.

O'rta Osiyo va turli xalqlar tili etnonimlarga boydir. Ularni tasniflash, tartiblash va guruhlash bir qancha mezonlarga asoslanadi. Qabila va urug' nomlarini tasniflash jarayoni juda murakkabdir. Chunki yillar, asrlar davomida

tildagi, insonlar hayotidagi o‘zgarishlar etnonimlarning ham o‘zgarishiga olib keladi. Bunda tildagi har bir davr til xususiyatlarini hisobga olish, qabila va urug‘ shevalariga xos jihatlarni o‘rganish lozim bo‘ladi. Bir qabila tomonidan talaffuz qilingan etnonim boshqa bir qabila tomonidan o‘ziga moslashtirilgan holda ifodalanishi mumkin. Bu esa ba‘zan etnonimlarni nomshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganishda qiyinchiliklarni vujudga keltiradi.

Etnonimlarni tasniflashda turli ilmiy tamoyillar va usullarga tayaniladi. Ularning kelib chiqishi nimalarga bog‘liq ekanligi, ma‘nosi, mohiyati turlicha. Keyingi yillarda etnonimlarni toponimlar bilan birgalikda o‘rganishga katta e‘tibor berilmoqda. Buning sababi esa toponimlar kelib chiqishining etnonimlarga, ba‘zan etnonimlar etimologiyasining toponimlarga bog‘liqligidir. Bundan tashqari etnonimlarning yuzaga kelishiga bir necha omillar sabab bo‘lgan. Kishi nomlari, kasb-hunar, totemlar, tamg‘a-belgilar, ranglar, miqdor va boshqa bir qancha asoslarga ko‘ra yuzaga kelgan.

A.J.Otajonova 1996-yilda “Xorazm etnotoponimlari va ularning lug‘aviy asoslari” mavzusidagi dissertatsiyasida Xorazm hududida 60 dan ortiq urug‘ va qabila nomlari uchrashini aytadi va ularni paydo bo‘lish asos hamda omillariga ko‘ra³:

- 1) totem asosida yuzaga kelgan etnonimlar;
- 2) tamg‘a va belgi asosida yuzaga kelgan etnonimlar;
- 3) rang-sifat bildiruvchi so‘zlardan yasalgan etnonimlar;
- 4) miqdor bildiruvchi so‘zlarga asoslangan etnonimlar;
- 5) antroponimlarga asoslangan etnonimlar guruhlariga ajratgan⁴.

Ammo bu tasnifni to‘laqonli to‘g‘ri deb bo‘lmaydi. Chunki unda ayrim o‘rinlar hisobga olinmagan. 92 bovli o‘zbek elining kelib chiqish etnogenezi juda uzoq davrlarga borib taqaladi. Ba‘zan bu tasniflash chog‘ida murakkabliklarni va qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Etnonimlar etimologiyasini aniqlash ilmiy etimologiya, xalq etimologiyasi va soxta etimologiyaga tayanib amalga oshiriladi. Bu borada eng ishonchlisi ilmiy etimologiya hisoblansa-da, eng kam sonli etnonimlar

³ Marqayev K. O‘zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – B.69.

⁴ Otajonova A. Xorazm etnotoponimlari va ularning lug‘aviy asoslari: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 1996. – B.33-41.

ilmiy jihatdan asoslangan. Xalq etimologiyasi va soxta etimologiya esa juda ko'p farazlar va taxminlarga asoslanganligi uchun yakuniy xulosa chiqarishda qiyinchiliklar tug'diradi. Lekin ta'kidlash o'rinliki, ilmiy etimologiyaning yuzaga kelishida soxta va xalq etimologiyasi ko'p jihatdan asos bo'ladi. Shuning uchun etimologiyaning har uchala shaklini tadqiqotlar uchun ahamiyatli deb hisoblashimiz mumkin. Keltirilgan fikrlar etnonimlar etimologiyasini aniqlash va asoslash ilm-fan uchun zarur masalalardan biri ekanini ko'rsatadi⁵.

Etnonimlarning bugungi kunga qadar ma'lum o'zgarishlarga uchragan yoki o'z holicha saqlanib qolganligini o'rganish shuni ko'rsatdiki, urug', qabila va uni ifodalayotgan nom orasida albatta qandaydir bog'liqlik mavjud bo'ladi. Bu bog'liqlik ba'zida aniq, ba'zida maxfiy bo'ladi⁶.

Har bir etnonimning kelib chiqishi tarixi bor. Ularni bilmasdan turib toponimlar haqida xulosa chiqarish ancha qiyin, chunki urug', qabila nomlari ham muayyan ma'noni anglatadi. Ko'pgina etnonimlarning kelib chiqishi, etimologiyasi hozirgacha ham ma'lum emas.

Etnonimlarni tasniflashda turli omillarga tayaniladi. Bunda lisoniy tahlilning bir necha turlaridan foydalaniladi. Masalan, lisoniy-semantik tahlil jarayonida etnonimlarning ma'noviy-mavzuviy tasnifi amalga oshiriladi.

Antroponim asosli etnonimlar

Antroponimlarga asoslangan etnonimlar bu ma'lum shaxs nomi ostida yuzaga kelgan etnonimlardir. Ko'p sonli urug' va qabilalar nomiga, shajaralarga, afsonalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu kabi shaxs nomi asosida vujudga kelgan etnonimlar anchaginani tashkil etadi. Ularning shakllanishi ko'pincha tarixiy shaxslar, afsonaviy qahramonlar yoki an'anaviy ravishda shu mintaqa bilan bog'liq bo'lgan shaxsiyatlar nomi bilan uzviy bog'liq. Bu etnonimlar xalqning kelib chiqishi, identifikatsiyasi va madaniy merosi haqida ma'lumot beradi. "Devonu lug'atit-turk", "Shajarayi turk", "O'g'uznoma" singari asarlaridagi qabila, urug' nomlarini tadqiq etish jarayonida ham antroponimga asoslangan etnonimlarni bir qator uchratish mumkin. "Shajarayi turk" asarida antroponim asosli bir necha urug' nomi keltirilgan. Bular:

⁵ Kurbanazarova N. Qo'ng'iro't etnonimi etimologiyasiga oid ba'zi mulohazalar.// – "Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti" jurnali, 2024. №5. – B.159.

⁶ Kurbanazarova N. Lingvomadaniy kodlarning etnonimlarda aks etishi.// – "Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim" jurnali, 2023. №6/7. – B.24.

Qizg'iz xalqi haqida "O'g'uzxonning Qirg'iz otli bir nabirasi bor erdi. Aning nasli tururlar"⁷.

Inkiras va Alqanut ellari haqida "Qubayshiraning ikki o'g'li bor erdi. ulug'ining oti Inkiras va kichigining oti Alqanut. Ikki uruq ushbu ikkisining nasli tururlar"⁸.

Qoranut xalqi haqida "Tusbudayning ikki o'g'li bor erdi. avvalg'ining oti Qoranut. Barcha Qoranut eli aning nasli tururlar"⁹.

Qurlas va Elchikin ellari haqida "Ikkinchi o'g'li Qo'nqilut. Aning bir o'g'li bor erdi. Miysar /Maysar/ otli. Aning ikki o'g'li bor erdi. ulug'ining oti Qurlas. Barcha Qurlas uruqi aning nasli tururlar. Kichigining oti Elchikin. Barcha Elchikin uruqi aning nasli tururlar"¹⁰.

O'rmavut urug'i haqida "Bu vaqtda ani O'ymavut dey tururlar. Barcha o'rmavut uruqi ul kishining nasli tururlar"¹¹.

Arlot eli haqida "Arlat bir kishining oti turur. Ani otasi ko'p sevar erdi. Aning uchun Arlat tedilar. Barcha Arlat eli aning nasli tururlar"¹².

Mazkur etnonimlar shaxslarning nomlari asosida yuzaga kelganligi uchun ham atropnim asosli etnonimlar hisoblanadi. Bundan tashqari asarda kilgit, baday, qishliq, barin singari urug' nomlari ham aynan shaxslarning ismidan kelib chiqqanligi aytilgan.

Asarni tadqiq etish jarayonida faqat ismlar emas, balki laqab asosida vujudga kelgan etnonimlarni ham uchratish mumkin. Qo'niqqimar urug'i nomi aynan mana shunday shaklda vujudga kelgan. Ya'ni asarda shunday deyiladi: "O'rmavit uruqindin bir kishi bor erdi. Aning uch o'g'li bor erdi. Ulug'ining oti ma'lum ermas. Ammo yigit bo'lg'andin so'ng xalq Qo'niqqimar ot qo'ydilar. Qo'niqning ma'nosi ulug' temak bo'lur. Bu vaqtda ham ulug' qarg'ani qo'niq qarg'a derlar. Qimarning ma'nosi burun temak bo'lur. Ul kishining burni bisyor ulug' erdi. Aning uchun Qo'niqqimar laqab qoldi. Barcha qo'niqqimar uruqi bu kishining nasli tururlar"¹³. Bunda Qo'niqqimar urug'i nomi laqab asosida

⁷ Abulg'oziy B. Shajarayi turk. – Toshkent: Cho'lpon, 1992. – B.34.

⁸ Yuqoridagi manba. – B.39.

⁹ Ko'rsatilgan manba, shu bet.

¹⁰ Ko'rsatilgan manba, shu bet.

¹¹ Ko'rsatilgan manba, shu bet.

¹² Abulg'oziy B. Shajarayi turk. – Toshkent: Cho'lpon, 1992. – B.39.

¹³ Ko'rsatilgan manba. – B.39.

vujudga kelganligini ko‘rish mumkin. Laqab ma’nosi “katta burun, ulug‘ burun” mazmunida ifodalangan.

“Shajarayi turk” asarida yana bir urug‘ nomini laqab asosida vujudga kelgan deyish mumkin. Bu kilgit urug‘i nomi. Chunki asarda kilgit xalqining vujudga kelishi haqida shunday deyiladi: *“Uchlanchi o‘g‘li Kilgit. Kishiningki tilinda kamligi bo‘lsa, turk xalqi bo‘ltak der. Mo‘g‘il kilgi der. Bu kishining tilining kamligi bor erdi. Aning uchun Kilgit tedilar. Barcha Kilgit eli ul kishining nasli tururlar”*¹⁴. Yuqoridagi mazmundan ko‘rinadiki, kilgit so‘zi laqab ma’nosida berilgan nom bo‘lgan.

K.Marqayev nomzodlik dissertatsiyasida laqab asosida vujudga kelgan etnonimlarni sanab o‘tadi. Uning yozishicha, kal, beshkal, kalto‘p, ko‘sa, buyrako‘sa, cholko‘sa, tuyabosh, jumalaqbosh, jaltirbosh, jartibosh, tariqbosh, toz/tos, chaqqon, chuvilloq, mallavoy, mo‘nka//mo‘ngka, jelkillak jilampir, voy-voy¹⁵ va boshqa shu kabi etnonimlarning aynan laqab asosida vujudga kelganligi to‘g‘risida aytib o‘tadi. Shuningdek olim kishi ismiga nisbat berilgan etnonimlarga baxshivoy, almat, ablaziz, bektimir ,boboshodi, botirsaroy, bo‘ronjuz, boqibachcha, boybotir, jumanqovchin, nazarto‘p, oqvoy, eshonxo‘ja, shakarbachcha, sherali, shodmonto‘p¹⁶ kabi etnonimlarni kiritish mumkinligi haqida ham aytadi. Bu singari misollarni talay keltirish mumkin.

Leksik jihatdan, antroponim asosli etnonimlar ko‘pincha tarixiy shaxslar, afsonaviy qahramonlar yoki ma'lum bir mintaqaga xos bo‘lgan shaxsiyatlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Ularning semantik jihati esa, bu so‘zlarning ma’nolari va kontekstdagi ishlatilishiga e’tibor qaratadi. Masalan, ba’zi antroponimlar millatning xususiyatlarini yoki urf-odatlarini aks ettirishi mumkin.

Shuningdek, antroponim asosli etnonimlarning tarixi va ularning zamonaviy holati ham muhim ahamiyatga ega. Ularning o‘zgarishi va rivojlanishi madaniy almashinuv jarayonlariga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari orqali antroponim asosli etnonimlarning tildagi o‘rni va ularning milliy identitetga qo‘shgan hissasi aniqlanadi, bu esa tilshunoslik va antropologiya sohalarida yangi nazariyalar yaratishga yordam beradi.

¹⁴ Yuqoridagi manba. – B.40.

¹⁵ Marqayev K. O‘zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – B.97.

¹⁶ Yuqoridagi manba. – B.97.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Leksik-semantik jihatdan, antroponim asosli etnonimlar ba’zan shaxsiyatning ma’nosini kengaytirib, ularning nomlarini umumiy etnik identifikatsiya belgisi sifatida ishlatadi. Masalan, ba’zi xalqlarning nomi tarixiy shaxslar yoki urug‘larning rahbarlari nomi bilan bog‘liq bo‘ladi. Bunday etnonimlarning tahlili orqali xalq tarixi va tilidagi semantik o‘zgarishlarni kuzatish mumkin, bu esa madaniyat va tarixni o‘rganishda muhim manba hisoblanadi.

Tahlil asosan etnonimlarning etimologik ildizlarini, ularning tarixiy rivojlanish yo‘llarini va xalqning umumiy madaniyatiga bo‘lgan ta’sirini aniqlashni o‘z ichiga oladi. Umuman olganda, antroponim asosli etnonimlar tilning dinamikasini aks ettiribgina qolmay, balki xalqning tarixiy va madaniy merosini ham saqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Marqayev K. O‘zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi dis. – Toshkent, 2007.
2. Koshg‘ariy Mahmud. Devonu lug‘otit turk. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2017.
3. Abulg‘oziy B. Shajarayi turk. – Toshkent: Cho‘lpon, 1992.
4. Otajonova A. Xorazm etnotoponimlari va ularning lug‘aviy asoslari: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 1996.
5. Norboyev N. 92 bo‘li O‘zbek eli. – Toshkent, 1997.
6. Asqarov A. O‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi. – T., 2007.
7. Kurbanazarova N. Qo‘ng‘irot etnonimi etimologiyasiga oid ba’zi mulohazalar// – “Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti” jurnali, 2024. №5. – B.159.
8. Kurbanazarova N. Lingvomadaniy kodlarning etnonimlarda aks etishi// – “Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta’lim” jurnali, 2023. №6/7. – B.24.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

